

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali “Jamoat salomatligi va umumiy gigiyena” kafedrasi mudiri, Ibadulla Qochkarovich Abdullayevning 70 yilligiga bag‘ishlangan “Sog‘liqni saqlash tizimida menejmentning zamonaviy muammolari va istiqbollari” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman 2025-yil 20-21 oktabr

ЯЗЫКОВАЯ ПОДГОТОВКА МЕДИЦИНСКИХ КАДРОВ КАК СТРАТЕГИЧЕСКИЙ РЕСУРС РАЗВИТИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Атаджанова Анна Шамуратовна
Ургенчский филиал Ташкентской медицинской академии,
Ургенч, Узбекистан

Аннотация

В работе анализируется роль языковой подготовки будущих специалистов в сфере здравоохранения как фактора, влияющего на развитие национальной медицинской системы. Определяются приоритетные направления формирования языковой компетентности у студентов медицинских вузов, рассматриваются современные подходы к преподаванию русского языка в профессиональном контексте. Обосновывается необходимость создания целостной стратегии, включающей стандартизацию медицинской терминологии, обновление учебно-методических ресурсов и применение междисциплинарных форм обучения.

Ключевые слова: подготовка медицинских кадров, русский язык в медицине, медицинский дискурс, профессиональная коммуникация, образовательные технологии.

LANGUAGE TRAINING OF MEDICAL PERSONNEL AS A STRATEGIC RESOURCE FOR HEALTHCARE DEVELOPMENT

Atadjanova Anna Shamuratovna
Urgench Branch of Tashkent Medical Academy,
Urgench, Uzbekistan

Abstract

The article analyzes the role of language training of future healthcare professionals as a factor influencing the development of the national medical system. The study identifies priority directions for the formation of language competence among medical university students and examines modern approaches to teaching the Russian language in a professional context. The necessity of creating a comprehensive strategy is substantiated, which should include the standardization of medical terminology, the modernization of teaching and learning resources, and the implementation of interdisciplinary forms of education.

Keywords: training of medical personnel, Russian language in medicine, medical discourse, professional communication, educational technologies.

Актуальность

Современное здравоохранение развивается в условиях, когда успех медицинской практики определяется не только уровнем профессиональных знаний, но и способностью специалистов к полноценному общению с пациентами и коллегами. Именно поэтому владение языком профессионального взаимодействия становится неотъемлемой частью подготовки будущего врача. Языковая компетентность обеспечивает точность передачи информации, способствует формированию доверия между врачом и пациентом, а также облегчает интеграцию в научное и образовательное пространство.

В связи с этим языковая подготовка студентов медицинских вузов рассматривается не просто как элемент учебного процесса, а как стратегический ресурс, влияющий на качество медицинской помощи и эффективность всей системы здравоохранения.

Цель и задачи исследования

Цель статьи — раскрыть значение языковой подготовки медицинских специалистов как стратегического ресурса развития здравоохранения и определить пути её совершенствования.

Задачи:

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali “Jamoat salomatligi va umumiy gigiyena” kafedrasi mudiri, Ibadulla Qochkarovich Abdullayevning 70 yilligiga bag‘ishlangan “Sog‘liqni saqlash tizimida menejmentning zamonaviy muammolari va istiqbollari” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman 2025-yil 20-21 oktabr

- проанализировать сущность языковой подготовки в медицинских вузах;
- рассмотреть современные методические подходы;
- выявить трудности и перспективы в условиях многоязычной образовательной среды.

Материалы и методы

В основу исследования легли публикации по методике преподавания русского языка в медицинских вузах, включая монографии и статьи из отечественных и зарубежных баз данных (eLibrary, Scopus, Google Scholar). Сравнительный анализ программ и учебных материалов позволил выявить различия в подходах к формированию языковой компетентности у студентов медицинских специальностей.

Для изучения содержания учебных пособий применялся контент-анализ, который дал возможность выделить особенности представления медицинской терминологии и способов её усвоения. Важным источником информации стали также наблюдения за учебным процессом в группах с узбекским языком обучения, в группах иностранных студентов (англоговорящих), где фиксировались реальные трудности студентов в овладении профессиональной речью. Дополнительно учитывался опыт преподавателей русского языка, что позволило обобщить практические находки и методы, показавшие эффективность в условиях медицинского образования.

Применение комплексного подхода дало возможность проследить взаимосвязь языковой подготовки с качеством профессионального становления будущих врачей и обозначить направления дальнейшего совершенствования методики обучения.

Результаты и их обсуждение

Анализ собранных материалов подтвердил, что владение русским языком играет ключевую роль в профессиональном становлении будущего врача. Уровень языковой компетентности напрямую отражается на качестве клинической коммуникации: студенты, уверенно владеющие русским языком, легче вступают в профессиональный диалог, точнее используют медицинские термины и допускают меньше ошибок при ведении документации.

Сравнение учебно-методических пособий показало, что многие из них сосредоточены преимущественно на общих языковых аспектах и не в полной мере учитывают специфику медицинского дискурса. Между тем именно системная работа с профессиональной терминологией является необходимым условием подготовки врача. Как отмечает С. И. Маджаева, медицинский дискурс отличается высокой степенью терминологичности, что требует целенаправленного изучения и описания медицинской лексики [6, с. 74].

Практика преподавания показывает, что активные методы обучения — ролевые игры, моделирование клинических ситуаций, диалоги формата «врач–пациент» — значительно повышают мотивацию студентов и способствуют формированию у них устойчивых навыков профессионального общения. Подход, ориентированный на интеграцию предметного и языкового обучения, рассматривается исследователями как наиболее перспективный в формировании основ профессиональной речи. [5]

Отдельного внимания заслуживает использование технологий развития критического мышления и цифровых образовательных инструментов: электронных словарей, специализированных онлайн-курсов, симуляционных программ. Эти средства помогают студентам глубже усваивать медицинскую лексику и применять её в практических ситуациях.

Таким образом, результаты исследования позволяют утверждать, что повышение эффективности языковой подготовки возможно лишь при комплексном подходе, который сочетает традиционные методики с инновационными технологиями и учитывает специфику медицинской коммуникации.

Выводы

1. Языковая подготовка студентов медицинских вузов является важным условием успешной профессиональной деятельности и влияет на качество врачебной коммуникации.

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali “Jamoat salomatligi va umumiy gigiyena” kafedrasi mudiri, Ibadulla Qochkarovich Abdullayevning 70 yilligiga bag‘ishlangan “Sog‘liqni saqlash tizimida menejmentning zamonaviy muammolari va istiqbollari” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman 2025-yil 20-21 oktabr

2. Владение русским языком способствует не только эффективному взаимодействию врача и пациента, но и формированию исследовательских умений, а также профессиональной идентичности будущего специалиста.

3. Наибольший эффект в развитии языковых навыков достигается при сочетании традиционных занятий, практических методов (ролевые игры, разбор клинических ситуаций, тренинг диалога «врач–пациент») и цифровых образовательных инструментов.

4. В многоязычной образовательной среде особенно актуальны унификация медицинской терминологии, разработка специализированных учебных материалов и интеграция междисциплинарного подхода.

Русский язык выступает не только средством профессионального общения, но и стратегическим ресурсом для развития системы здравоохранения в Узбекистане и странах СНГ.

Необходима комплексная стратегия языковой подготовки, включающая унификацию терминологии, разработку современных учебных материалов и внедрение междисциплинарного подхода. Только в этом случае можно говорить о полноценной подготовке медицинских кадров, отвечающих требованиям XXI века.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Абдуллаева Р.М. Русский язык. Учебник. Под редакцией Бакиевой Г.Х., Ташкент, 2019, 420с.
2. Абзаиров Т. Ю. Особенности и методики преподавания русского языка в вузах Узбекистана. O‘zbekistonda fanlararo innovatsiyalar va ilmiy tadqiqotlar, «Best Publication», 12-й выпуск, № 12, С-14.
3. Дьякова В.Н. Диалог врача с больным. Пособие по развитию речи для иностранных студентов-медиков, Санкт-Петербург, Златоуст, 2012, 27 с.
4. Лукьянова Л.В. Русский язык для иностранных студентов-медиков, Златоуст, 2009, 120с.
5. Лутое Р. Концепции формирования основ профессиональной речи. Журнал «Лингвистика и межкультурная коммуникация» / PsyJournals.
6. Маджаева С.И. Специфика медицинских терминов в медицинском дискурсе // Вопросы теоретической и прикладной лингвистики. – 2015. – № 1 (15). – С. 74–79.]
7. Нурматова Ф. И. Развитие профессиональной речи студентов-медиков ТМА на практических занятиях по дисциплине «Русский язык в медицине». Modern Scientific Research International Scientific Journal 2023, Volume 1 Issue 6 Impact Factor-7.6, <https://academicsresearch.ru/index.php/MSRISJ> 118
8. Орлова Е.В. Русский язык и культура речи для медицинских вузов. Учебное пособие. Издательство «Феникс», Ростов-на-Дону, 2011, 462 с.
9. Чернявский, М. Н. Латинский язык и основы медицинской терминологии Текст. / М. Н. Чернявский. М.: Медицина, 1996. - 336 с.